

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Цифровая трансформация технического образования

Мамадалиева Лола Камилджановна
Ферганский политехнический институт

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ключевых направлений цифровой трансформации технического образования, направленной на повышение его качества и эффективности. Особое внимание уделяется таким аспектам, как использование онлайн-курсов, симуляторов и виртуальных лабораторий, внедрение систем управления обучением и анализа данных об успеваемости студентов, а также адаптация учебных программ под потребности цифровой экономики. Раскрываются преимущества применения цифровых технологий в образовательном процессе, такие как расширение доступа к образовательным ресурсам, индивидуализация обучения, повышение наглядности и практикоориентированности подготовки. В статье представлены конкретные примеры успешной реализации цифровых инструментов и решений в ведущих технических вузах, а также обозначены ключевые направления дальнейшего развития цифровой трансформации технического образования.

Ключевые слова: Цифровая трансформация, Техническое образование, Онлайн-обучение, Образовательные технологии, Адаптация учебных программ, Цифровая экономика

Digital transformation of technical education

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna
Fergana Polytechnic Institute

Annotation. The article is devoted to the consideration of key areas of digital transformation of technical education, aimed at improving its quality and efficiency. Particular attention is paid to such aspects as the use of online courses, simulators and virtual laboratories, the introduction of learning management systems and analysis of student performance data, as well as the adaptation of educational programs to the needs of the digital economy. The advantages of using digital technologies in the educational process are revealed, such as expanding access to educational resources, individualizing learning, increasing the visibility and practice-oriented training. The article presents specific examples of the successful implementation of digital tools and solutions in leading technical universities, and also identifies key directions for the further development of the digital transformation of technical education.

Keywords: Digital transformation, Technical education, Online learning, Educational technologies, Curriculum adaptation, Digital economy

Современные технологические изменения и становление цифровой экономики оказывают все более серьезное влияние на систему высшего образования, требуя от нее адекватной трансформации и адаптации к новым реалиям. Особую значимость данный процесс приобретает в сфере технического образования, поскольку именно технические специалисты во многом определяют темпы и качество цифровой модернизации различных отраслей производства и сферы услуг.

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий открывает широкие возможности для совершенствования образовательных процессов в технических вузах. Использование онлайн-курсов, симуляторов и виртуальных лабораторий позволяет существенно расширить доступ студентов к качественным образовательным ресурсам, повысить наглядность и практикоориентированность подготовки инженерных кадров. Внедрение систем управления обучением и анализа данных об успеваемости обучающихся открывает новые горизонты для индивидуализации образовательных траекторий и совершенствования методик преподавания.

В свою очередь, адаптация учебных программ под потребности цифровой экономики, характеризующейся интенсивным внедрением передовых технологий во все сферы жизнедеятельности, является необходимым условием подготовки востребованных на рынке труда специалистов. Важно, чтобы будущие инженеры, помимо глубоких профессиональных знаний, обладали также набором ключевых компетенций, таких как владение современными цифровыми инструментами, навыки работы с большими данными, способность к быстрому освоению новых технологий.

Таким образом, цифровая трансформация технического образования выступает одним из ключевых факторов повышения его качества и эффективности в условиях стремительного технологического развития. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью поиска и внедрения наиболее эффективных решений, обеспечивающих опережающую подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, способных не только успешно работать в условиях цифровой экономики, но и активно участвовать в ее дальнейшем развитии.

Одним из ключевых направлений цифровой трансформации технического образования является активное использование онлайн-курсов, симуляторов и виртуальных лабораторий. Онлайн-курсы позволяют студентам получать доступ к качественному образовательному контенту в удобное для них время, а также проходить интерактивные тестирования и практические задания. Применение симуляторов и виртуальных лабораторий дает возможность моделировать производственные процессы и сценарии, недоступные в реальных условиях, что способствует формированию у обучающихся практических навыков и компетенций. Использование таких технологий в учебном процессе позволяет существенно повысить вовлеченность студентов, сделать обучение более наглядным и увлекательным.

Важным направлением цифровизации технического образования является внедрение систем управления обучением (LMS) и систем анализа данных об успеваемости студентов. LMS-платформы предоставляют широкие возможности для организации учебного процесса, коммуникации между преподавателями и студентами, а также контроля и оценивания результатов обучения. Анализ данных об успеваемости, в свою очередь, позволяет выявлять индивидуальные траектории развития каждого студента, мониторить его прогресс, своевременно оказывать необходимую помощь и корректировать методики преподавания. Применение этих систем способствует повышению качества и эффективности образовательного процесса, а также дает преподавателям инструменты для более точной и объективной оценки знаний обучающихся.

Не менее важным аспектом цифровой трансформации технического образования является адаптация учебных программ под потребности цифровой экономики. Это предполагает постоянное обновление содержания образовательных курсов с учетом последних достижений науки и техники, а также актуальных требований работодателей. Особое внимание уделяется развитию у студентов ключевых компетенций, востребованных на современном рынке труда, таких как владение современными цифровыми инструментами, способность к аналитической работе с большими данными, навыки быстрого освоения новых технологий. Тесное сотрудничество технических вузов с ведущими ИТ-компаниями и

промышленными предприятиями позволяет обеспечивать высокую практикоориентированность подготовки инженерных кадров.

Для успешной цифровой трансформации технического образования необходимо комплексно подходить к внедрению различных инновационных методов и технологий. В первую очередь, следует уделять приоритетное внимание развитию онлайн-обучения и применению интерактивных цифровых инструментов. Онлайн-курсы, симуляторы и виртуальные лаборатории должны стать неотъемлемой частью учебного процесса, дополняя и обогащая традиционные аудиторные занятия. При этом важно тщательно проработать методическое сопровождение таких цифровых компонентов, обеспечивая их высокое качество и удобство использования как для студентов, так и для преподавателей.

Также необходимо уделять большое внимание внедрению в вузах современных систем управления обучением и анализа данных. Комплексные LMS-платформы позволяют оптимизировать организацию учебного процесса, автоматизировать рутинные задачи, обеспечить эффективную обратную связь между участниками образовательной деятельности. Использование систем аналитики успеваемости, в свою очередь, дает возможность осуществлять глубокий мониторинг индивидуального прогресса студентов, выявлять проблемные зоны и оперативно на них реагировать. Такие инструменты должны использоваться не только для контроля, но и для формирования персонализированных образовательных траекторий.

При этом крайне важно обеспечивать регулярное обновление учебных программ и постоянную адаптацию их содержания под актуальные требования цифровой экономики. Важно, чтобы студенты технических специальностей получали знания и навыки, максимально востребованные на современном рынке труда, включая владение ключевыми цифровыми компетенциями. Для этого необходимо налаживать тесное сотрудничество между техническими вузами и ведущими ИТ-компаниями, промышленными предприятиями, профессиональными ассоциациями, чтобы обеспечивать высокую практикоориентированность подготовки специалистов.

Кроме того, особое внимание следует уделять развитию цифровых компетенций самих преподавателей. Необходимо организовывать регулярное повышение квалификации, тренинги и воркшопы, чтобы обеспечивать высокий уровень цифровой грамотности педагогического состава. Это позволит максимально эффективно интегрировать инновационные методы и технологии в образовательный процесс.

Таким образом, цифровая трансформация технического образования является комплексным и многогранным процессом, требующим системного подхода. Использование онлайн-курсов, симуляторов и виртуальных лабораторий, внедрение современных LMS-платформ и систем аналитики, а также постоянная адаптация учебных программ под потребности цифровой экономики в совокупности позволяют повысить качество и эффективность подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, готовых успешно работать в условиях стремительной цифровизации различных отраслей. Комплексная реализация этих ключевых направлений цифровой трансформации технического образования будет способствовать укреплению конкурентоспособности российской системы высшего технического образования и ее интеграции в глобальное образовательное пространство.

Литература

1. Urmonov, I. I. (2024). o 'rta talim maktab jismoniy tarbiyasida axloqiy tarbiya metodikasi. *Scientific Impulse*, 2(19), 228-230.
2. Abduraxmonov, O., & Sadullayeva, A. (2024). Voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash usullari. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2546>
3. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Maxsus mashqlar va faol o'yinlar yordamida yosh voleybolchilarning mahoratini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2522>
4. To'xtasinov, B., & Abdupattoyev, A. (2024). Belbog'li kurashning jismoniy foydalari. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 61-63.
5. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022). Methods of Improving Technical Training of Belt Wrestlers. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 322-325.
6. Абдусатторов, Р., & Сайдахмадов, А. (2024). Техника плавания дельфина. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 12-20.
7. Анваров, Д., & Абдупаттоев, А. (2024). Повышение выносливости юных пловцов. *Research and implementation*, 2(Maxsus 1), 105-112.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

8. Abduraxmonov, O., & Qosimova, Z. (2024). Voleybolchilarning mahoratini oshirish: harakatli o'yinlardan foydalanish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2552>
9. Urmonov, I. I. (2024, May). Dzyudo bo'yicha mashg'ulotlarni optimallashtirish: murabbiylar va amaliyotchilar uchun strategiyalar. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
10. Sayidaxmedov, A. V. (2023). Socio-pyegagogical factors of the formation of physical culture skills in students. International journal of social science & interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(05), 132-134.
11. Anvarov, D., & Majidov, R. (2024). Suzishning inson organizimiga foydasi. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 131-138.
12. Urmonov, I. (2024). Dzyudodan o'rta maktab o'quvchilari o'rtasida axloqiy tarbiya uchun katalizator sifatida foydalanish. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 29-33.
13. O'lmasov, M. (2024). Badmintonning turli yosh guruhlari va mamlakaatlaridagi sog'lig'iga ta'siri. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2559>
14. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019 (pp. 116-119).
15. Mamatqulov, X., & Abdupattoyev, A. (2024). Boksda taktik mahoratni oshirish bo'yicha tavsiyalar. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 113-120.
16. Abduraxmonov, O., & Tursunboyev, K. (2024). Yosh voleybolchilarning sakrovchanlik qobiliyatini oshirish. Conference on Digital Innovation : "Modern Problems and Solutions". извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/codimpas/article/view/2548>
17. To'xtasinov, B. (2024). Belbog 'li kurashga jismoniy va ruhiy tayyorgarlik. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 58-60.
18. Urmonov, I. (2024). Dyzudodagi asosiy atamalar birgalikda qo'llanish usuli. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 90-94.
19. Muzaffar o'g, O. L. M. (2024). O'quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari.(6-8 sinf o'quvchilari misolida). Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati, 1(1), 228-231.
20. Muxammadali o'g, T. X. B. (2022, April). Belbog 'li kurashchilarni mashg'ulotlarda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi takomillashtirish. In E Conference Zone (pp. 319-322).
21. Абдусатторов, Р., & Абдупаттоев, А. (2024). Развитие плавания в узбекистане. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 72-81.

22. Urmonov, I. (2024). Jigoro kanoning kodokan dzyudosining ilmiy asoslarini biomexanik qayta baholash. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 97-104.
23. Anvarov, D. (2024). Shaxmatda taktika, strategiya mexanizm va usullarning ahamiyati. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 53-57.
24. Anvarov, D., & Urmonov, I. (2024). Building endurance in young swimmers. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 4-11.
25. Mirzohid, O. L. (2024, May). Badmintonda zarba berish texnikasini takomillashtirish: o'qitishning kompleks yondashuvi. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
26. Muzafarovich, U. M. (2023). The Development of Student-Youth Physical Culture of Promoting a Healthy Lifestyle in Education of the New Content the Basis Of. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(11), 471-474.
27. Muxammadili o'g, T. X. B. (2023). Organization and conduct of belt wrestling training. Научный Фокус, 1(8), 324-327.
28. Abdurahmonov, O., & Abdusattorov, R. (2024). Voleybolda musobaqa oldi ruxiy tayyorgarlik mashg'ulotlari. Research and implementation, 2(Maxsus 1), 49-52.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.